

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Condições psicossociais de trabalho percebidas em enfermeiros de pediatria de um serviço de internamento hospitalar

Ana Morais, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islagaia.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: Os riscos psicossociais relacionados com a atividade laboral pertencem ao grupo dos riscos emergentes que têm obtido maior relevância em matéria de segurança e saúde no trabalho (SST), devido ao significativo impacto que podem suscitar na saúde de pessoas, organizações e economias nacionais. O estudo que se apresenta centra-se nas condições psicossociais de trabalho percebidas pelos enfermeiros de pediatria de um serviço de internamento, tendo por referência as características da atividade e do contexto hospitalar em causa. Para a recolha primária de dados foi usado o Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho, tal como proposto por Neto (2013). Os resultados obtidos sugerem níveis de exposição elevada a fatores de risco psicossocial nas dimensões de Ritmo de trabalho, Exigências cognitivas e emocionais e Apoio social de superiores. São resultados que merecem uma particular atenção por parte da equipa de SST, por isso mesmo, foi proposto um conjunto de medidas para valorizar a saúde dos profissionais, proporcionar segurança aos doentes e aumentar a qualidade do desempenho organizacional, bem como, reduzir/eliminar a exposição aos fatores de risco psicossocial em questão.

Palavras-chave: Riscos psicossociais, Enfermeiros, Serviço de internamento hospitalar, pediatria.

Perceived psychosocial working conditions in pediatric nurses from a hospital inpatient service

Abstract: Psychosocial risks related to the work activity belong to the group of emerging risks that have gained greater prominence in terms of occupational health and safety (OSH), due to the significant impact they can have on the health of workers, organizations and national economies. The study presented focuses on the psychosocial working conditions perceived by pediatric nurses from an inpatient service, taking as reference the characteristics of the activity and the hospital context in question. For primary data collection, the Psychosocial Working Conditions Characterization Questionnaire was used, as proposed by Neto (2013). The results obtained suggest high levels of exposure to psychosocial risk factors in the dimensions of Work pace, Cognitive and emotional demands and Social support from superiors. These are results that deserve particular attention from the OSH internal services, which is why a set of measures was proposed to enhance the health of professionals, provide safety to patients and increase the quality of organizational performance, as well as reduce/eliminate exposure to the psychosocial risk factors in question.

Keywords: Psychosocial risks, Nurses, Hospital inpatient service, pediatrics.

1. Introdução

No decorrer da evolução do ambiente de trabalho ao longo dos anos, os riscos considerados mais clássicos (químicos, físicos, biológicos, etc.) foram sendo melhor controlados com a evolução tecnológica e aos avanços nas áreas da segurança e saúde no trabalho (SST), abrindo realce para outros riscos emergentes (Couto & Brasileiro, 2014), tais como os riscos psicossociais do trabalho, que se têm revelado incidentes em muitos ambientes laborais.

A Direção Geral de Saúde (DGS) (2021) defende que o incremento da tecnologia e as mudanças rápidas marcam as exigências do ambiente laboral na atualidade, podendo acarretar situações nocivas para os trabalhadores, sendo salientado a necessidade do estudo das questões psicossociais dos trabalhadores. Borges (2018) sublinha que a intensificação do ritmo de trabalho, a globalização e as constantes mudanças e as exigências do mercado de trabalho, têm como efeito novos riscos psicossociais, que colocam em causa o bem-estar e a produtividade dos profissionais, bem como a sua saúde física e psicológica.

Esta problemática tem sido salientada pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) aos longos dos anos, procurando, também, fortalecer um conjunto de estratégias para o combate aos riscos psicossociais ocupacionais. Por exemplo, através da realização do Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER) (1^o edição em 2009, 2^a em 2014 e 3^a em 2019) ou a campanha europeia de 2014-2015 sobre gestão do stresse e dos riscos psicossociais no trabalho (Neto, 2014).

Freitas (2008) refere que a realização profissional e a satisfação no trabalho são cada vez mais difíceis de atingir por grande parte trabalhadores, tanto por causa da fadiga física e/ou psicológica que desenvolvem fruto das atividades profissionais cada vez mais exigentes como pelo aumento das suas expectativas e exigências face às condições de trabalho que dispõem (Neto, 2022). Segundo a EU-OSHA (2020), os riscos psicossociais são das questões que maiores desafios apresentam em matéria de SST, o que reflete um impacto significativo na saúde de pessoas, organizações e economias nacionais. Logo, as condições psicossociais em ambiente laboral revestem-se de especial interesse, nomeadamente em contextos tão exigentes como a área hospitalar. As atividades em saúde tendem a estar associadas a consequências negativas do ponto de vista dos riscos psicossociais do trabalho (DGS, 2021), tanto para os profissionais como para as organizações hospitalares e respetivas comunidades de utentes. Tendo em conta este cenário, decidiu-se estudar as condições psicossociais de trabalho de enfermeiros pertencentes a um serviço de internamento hospitalar pediátrico.

Pretende-se que o estudo possibilite a análise do grau de exposição dos enfermeiros da área da pediatria a fatores de risco psicossocial, bem como a comparação desses resultados face aos indicadores nacionais da área da saúde. A escolha do tema reflete a pertinência e especificidade, no contexto dos profissionais de saúde da área pediátrica, em contexto de internamento hospitalar, bem como a carência de estudos direcionados para esta área tão particular da atividade profissional de enfermagem.

De acordo com os objetivos definidos para este estudo, adotaram-se estratégias científicas estruturadas e adequadas ao propósito, respeitando todos as condições éticas e formais. O artigo elaborado considera, inicialmente, um enquadramento teórico que aborda a fundamentação dos conceitos mais relevantes e a contextualização do estado da arte. Depois apresenta-se a abordagem metodológica, que contempla a caracterização da atividade, da amostra, dos instrumentos e procedimentos de recolha de dados. Posteriormente, segue-se a apresentação de resultados, a discussão dos mesmos e as notas finais na conclusão.

2. Enquadramento teórico

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1986) refere que os fatores psicossociais no trabalho são definidos como uma ligação ativa entre o ambiente de trabalho e os fatores humanos. Assim, fatores como o ambiente, o conteúdo de trabalho, as condições da organização e as influências sociais e económicas podem ter interferência nas capacidades dos trabalhadores para gerirem as suas necessidades, expectativas e condições de vida. Tendo em conta esta premissa, os riscos psicossociais podem atingir a saúde, o rendimento profissional e a satisfação no trabalho dos trabalhadores (DGS, 2021). Por isso, assume importante o valor e o conhecimento mais profundo da presença destes fatores de risco nas atividades profissionais, para se perceber como podem ser geridos de forma a não colocarem em causa a produtividade e o bem-estar do trabalhador, gerando ambientes de trabalho saudáveis e produtivos.

2.1 Riscos psicossociais no trabalho

Os riscos a que os trabalhadores estão expostos nos contextos de trabalho podem ser de diversa natureza, desde físicos, biológicos, químicos, psicossociais, entre outros. Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho¹ serão destacados aqui, dando-se ênfase às condições psicossociais dos trabalhadores da categoria profissional de enfermagem.

Os riscos psicossociais são considerados como emergentes, mas devido à sua grande visibilidade social e profissional na atualidade, e não por emergirem agora (Neto, 2014). Estes sempre estiveram presentes, no entanto, existiam outros riscos com incidência mais relevante que se dissiparam com a evolução do trabalho ao longo das décadas. Na comunidade científica, os riscos psicossociais são perspetivados como riscos emergentes, na medida em que são mais visíveis, estão em crescimento e assumem-se como novos desafios no campo da investigação e estudo, pois conduzem a uma grave deterioração da saúde física e mental dos trabalhadores (Gil-Monte, 2012).

Segundo a EU-OSHA (2007), os riscos psicossociais estão intimamente relacionados com a forma como a atividade de trabalho é concebida, organizada e gerida, devendo também ser considerado o contexto socioeconómico em que a mesma é exercida. Ainda de acordo com a EU-OSHA (2015), estes riscos têm um impacto negativo na saúde dos trabalhadores, assumindo-se como o maior desafio dentro do amplo campo dos riscos profissionais.

Para Freitas (2016), o cansaço físico e mental e a crescente sensação de incapacidade para resistir à mutação constante e complexa do mundo do trabalho vêm criando uma interação negativa com o local de trabalho. O aumento do trabalho independente, a diminuição dos contratos sem termo, o crescimento do trabalho temporário e do trabalho parcial, bem como a introdução das novas tecnologias e equipamentos, novas formulações na organização, diferentes estruturas e modelos de liderança e a emergência de novas relações de poder, suportadas pelas qualificações ajustadas às exigências dos conteúdos, favorecem um novo formato do trabalho, ao qual se associam novos riscos e consequências, de avaliação mais complexa, decorrentes dessas novas formas de organização do trabalho.

Para Gollac e Bodier (2011), os fatores de risco psicossociais são descritos em seis categorias:

- A intensidade e tempo de trabalho, que incluem alterações do ritmo de trabalho, objetivos irreais, diversidade, responsabilidades, instruções contraditórias e o tempo de trabalho diz respeito aos horários e momentos de trabalho, como o trabalho por turnos, noturno, bem como a conciliação trabalho/pós-trabalho;

¹ De agora em diante serão designados apenas por riscos psicossociais no decurso do texto.

- As exigências emocionais que se referem ao contacto com o sofrimento, falha em gerir emoções que podem levar a ocorrência de acidentes e à violência;
- A inexistência ou insuficiente autonomia referente à tarefa, que se revê na antecipação e previsibilidade do trabalho, na monotonia, no aumento de competências e na satisfação no trabalho;
- As relações sociais precárias no trabalho, que envolvem a integração na equipa, as relações com os colegas e hierarquia, a cooperação, apoio social e técnico recebido dos superiores; o reconhecimento e valorização social da profissão, remuneração e carreira; adequação da tarefa à pessoa e avaliação do trabalho;
- O conflito de valores relacionados com questões éticas;
- A falta de segurança no trabalho, que diz respeito ao desemprego, precariedade, aos salários baixos e na carreira, e às mudanças constantes.

Devido a este conjunto distinto de variáveis, faz com que os trabalhadores reajam de forma distinta às suas condições de trabalho, já que a experiência psicossocial de trabalho vai ser única, assumindo contornos individuais e grupais. Freitas (2016) refere que os comportamentos e atitudes dependem de fatores intrínsecos (idade, sexo, personalidade, capacidade intelectual, motivação, expectativas, vulnerabilidades, limitações) e de fatores exógenos (a vida familiar, relações sociais, fatores culturais, atividades de lazer) que interferem diretamente sobre o indivíduo e suas experiências laborais. Daqui advém o grande desafio dos riscos psicossociais no trabalho, partir do grupo para a individualidade, própria de cada indivíduo como ser pessoal e social e integrante de uma sociedade, comunidade, família e equipa de trabalho.

Nas palavras de Neto (2022), os principais riscos psicossociais do trabalho contemporâneos são o *distress* ocupacional, a interferência do trabalho com a vida pessoal e familiar (conflito nos dois sentidos), o *burnout* (esgotamento profissional), a violência no trabalho (com particular relevo para o assédio moral e sexual), a precariedade laboral e a discriminação no trabalho. Estes riscos devem cumprir um processo de gestão de risco profissionais semelhante aos outros riscos ditos como clássicos. Essa estratégia inspira-se nos princípios gerais de ação preventiva, devendo as organizações corresponder ao desafio e obrigação (legal e ética) de disporem de uma abordagem para gerir estas dimensões do trabalho.

Este processo deve ser participativo, envolvendo os vários grupos profissionais e as chefias, todo o processo deve ser transparente e favorecer a melhoria contínua. Segundo Neto (2022), esta gestão de risco pode compreender nove etapas base, abrangendo uma fase de planeamento e uma fase operacional. Inicia-se com a fase de planeamento, na qual começa-se por elaborar um plano de ação, em que são definidos os objetivos, o cronograma e as pessoas responsáveis pelas diferentes fases. Esse plano deve ser validado pela gestão de topo, no sentido de potenciar o seu envolvimento e comprometimento, bem como para vincar, perante todos trabalhadores, a importância que o processo assume para a organização (Neto, 2022). Para potenciar a mobilização interna, será necessário que exista uma comunicação extensiva dos objetivos do plano e ações de sensibilização / formação direcionadas para chefias e representantes dos trabalhadores, no sentido de lhes explicar os propósitos e fases da intervenção e o papel que se deseja que desempenhem em todo o processo (Neto, 2022).

A segunda fase da gestão de riscos psicossociais denomina-se de fase operacional e relaciona-se com a componente de análise, avaliação e controlo das exposições aos riscos psicossociais. Trata-se de uma análise sistemática de todos os aspetos relacionados com o trabalho suscetíveis de causar danos, concretizada através da identificação dos fatores de risco e estimação e valoração dos riscos, tendo em vista a definição de medidas preventivas e/ou corretivas, consoante for possível eliminar os perigos ou reduzir os riscos (Freitas, 2008; Neto, 2015). Esta fase é constituída por cinco etapas: caracterização

das atividades e contextos de trabalho, identificação de fatores de risco, estimação das exposições aos riscos, valoração dos riscos e controlo e/ou eliminação de fatores de risco (Neto, 2015, 2022).

Com estas medidas concretizadas, pode-se entrar na última fase da estratégia da gestão de riscos psicossociais, que contempla a monitorização das ações implementadas e a definição de ajustamentos ao plano de ação, quando aplicável. Só assim, se fecha um ciclo de atuação e se salvaguarda a premissa da melhoria contínua que deve estar subjacente a este tipo de intervenções (Neto, 2015, 2022).

2.2 Riscos psicossociais nos profissionais de saúde

Nas palavras de Teixeira (2014), a filosofia hospitalar foca-se nas prioridades do “cuidar e ajudar”, o que leva a alterações, quer por parte das organizações como dos profissionais, de forma a que sejam prestados cuidados com qualidade. Esse resultado está ligado intimamente à prática desenvolvida pelos profissionais de saúde diariamente. Para que exista esta qualidade em meio hospitalar é de extrema importância o trabalho de equipa, ou seja, a articulação dos diferentes elementos da estrutura multidisciplinar, o que também irá permitir que cada profissional atinja as suas expectativas individuais e profissionais.

As políticas de saúde atuais projetam estímulos para a mudança na prestação de cuidados, o que obriga a profissional saúde a uma maior adaptabilidade, flexibilidade, autonomia e criatividade (Baruki, 2015). Também necessitam de uma constante atualização da formação académica, científica e na área das relações humanas, o que torna as profissões nesta área muito exigentes.

Associado a esta problemática, Souza et al. (2010) também refere que não pode ser negligenciado a característica associada a todos os profissionais de saúde, serem responsáveis por outras pessoas, que abrange o doente, familiares e cuidadores. Recai, assim, sobre os mesmos uma responsabilidade humana e social, que suscita níveis de stress mais elevados quando comparadas, com responsabilidades de natureza material. O ambiente de trabalho não pode ser menosprezado enquanto produtor de momentos de tensão (por doentes, familiares e dos profissionais do meio), situações de tomada de decisão e risco de vida, tornando-os suscetíveis o desenvolvimento de patologias física e/ou mental associadas ao stress (Souza et al., 2010).

O estudo efetuado por Coutinho (2016) refere, como principais determinantes laborais dos fatores psicossociais de risco em profissionais em meio hospitalar, as exigências laborais, liderança, valores no local de trabalho, relações sociais, personalidade e saúde e bem-estar. Com consequência, a humanização da prática profissional em contexto hospitalar tem sido um tema cada vez mais debatido, porque constata-se que o foco tende a estar mais na qualidade de serviços prestados a quem procura e necessita de cuidados hospitalares (os doentes/utentes/cliente), desvalorizando as condições de trabalho, a motivação e o bem-estar dos profissionais de saúde (Weber & Grisci, 2010).

Segundo Magnago, et al. (2010), na atualidade, é cada vez mais notória a perceção destes profissionais quanto à verdade dos seus contextos laborais em ambiente de internamento hospitalar, o que guia à desmotivação, insegurança e baixo rendimento destes. Reforça, ainda, que o processo de organização do trabalho é deformado por uma carga de excessiva, ritmo intenso de trabalho, controlo rigoroso das atividades, pressão temporal, necessidade de profissionais polivalentes, entre outras.

A exposição a fatores de risco psicossocial deve ser observada, na medida em que conduz a efeitos que se manifestam a nível individual, profissional e organizacional. Esses efeitos dependem do tipo de exposição, bem como da individualidade de cada profissional. Tendo em conta os desafios a que os profissionais de saúde se encontram diariamente expostos, a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) (2013) agrupa as consequências para a saúde das agressões psicossociais em sintomas físicos, psicológicos e comportamentais.

Os sintomas físicos decorrem de dor, lesões ou alterações músculo-esqueléticas, dificuldades respiratórias, alergias, hipertensão, perturbações cardiovasculares, sexuais, gastrointestinais, do sono (insónias), défice imunitário e fadiga. A sintomatologia psicológica fica associada a depressões, nervosismo, ansiedade, irritabilidade, tristeza, alterações de memória, esgotamento, dificuldades de concentração, dificuldades na tomada de decisão, instabilidade afetiva, subjugação, dependência de outrem, oscilação emocional e despersonalização. Quanto aos sintomas comportamentais, isolamento, descuido com necessidades pessoais, aumento do consumo de álcool, tabaco ou drogas, aumento da automedicação, conflitos interpessoais e familiares, agressividade, falta de cooperação, indiferença, faltas ao trabalho e a compromissos, erros e falhas no desempenho, podendo conduzir ao suicídio (ACT, 2013).

Relativamente às consequências organizacionais, a ACT (2013) salienta que estas passam por comportamentos hostis, erros anormais, trabalho inacabado, acumulação injustificada de serviço, humilhações, boatos contra a reputação e dignidade pessoal, manipulação de informação e comunicação, sobrecarga de trabalho, diferenciação negativa no tratamento dos trabalhadores, absentismo e aumento de rotatividade, redução na produtividade, maior possibilidade de erro e de acidente de trabalho, degradação das relações de trabalho, ruído nas comunicações, mau ambiente, perdas de eficiência e de vitalidade dos grupos, novas necessidades de formação de trabalhadores, custos com saúde decorrentes de doença, pagamentos de indemnizações e compensações, aumento de conflitos, aumento de reclamações, perda de utentes e deterioração da imagem da própria instituição.

A constatação que os efeitos do trabalho potencializam o aparecimento de problemas na saúde, podendo culminar em doença, faz com que a falta de condições psicossociais de trabalho tenha implicações éticas, técnicas e legais. Também expõe a organização e a qualidade da assistência prestada, sendo então, de extrema importância, estudar os riscos psicossociais dos profissionais que exercem as suas funções em contexto hospitalar.

3. Abordagem metodológica

Com o intuito de caracterizar as condições psicossociais de trabalho dos enfermeiros de pediatria na área de internamento hospitalar, delineou-se uma abordagem observacional e descritiva. O estudo enquadra-se no método de investigação semi-quantitativo, na medida em que existiu a preocupação de colher a informação objetivamente, permitindo a sua quantificação através de um instrumento de recolha de dados, com o intuito de garantir a precisão dos resultados, minimizando distorções de análises e de interpretação de resultados, e sua qualificação através da revisão da literatura e da caracterização das particularidades da profissão fruto da observação e conhecimento do contexto organizacional de execução das atividades no serviço de internamento em causa.

A pesquisa é descritiva pois relata as características, os fatos observados, identificados, registados, analisados, classificados e interpretados pelos autores, sem desvalorizar ou influir no conhecimento da atividade desenvolvida pelos profissionais e do ambiente de trabalho em que esta se insere. Os dados foram tratados de acordo os princípios éticos de proteção dos dados e informações pessoais, e respeitando todas considerações éticas tabeladas pela instituição.

3.1. Caracterização da atividade

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os enfermeiros são considerados como um dos principais recursos humanos nos serviços de saúde, sendo emergente fortalecer a consciencialização da presença de diversos fatores de stress na profissão de enfermagem (Borges et al., 2019). A Health Educacional Authority (citada por Ueno et al., 2017), no caso específico da

profissão de enfermagem, refere-a como a quarta profissão mais stressante do setor público, suportado pelas exigências emocionais das suas tarefas. O hospital por ser uma organização insalubre e hostil, expondo os enfermeiros a fatores de risco de diferentes naturezas, o que legitima o envolvimento da enfermagem em contexto hospitalar no grupo das profissões de desgaste de alta intensidade (Alvim et al., 2017; Silva, et al., 2015).

Os estudos nestes contextos são especialmente importantes, pois o ato de cuidar é uma atividade emocionalmente desgastante, cujo embate negativo afeta não só a saúde do enfermeiro como a qualidade dos cuidados prestados aos doentes (Hartin et al., 2018). Além das atividades listadas no Regulamento do Exercício para a Prática de Enfermagem (REPE) (República de Portugal, 1996) para os enfermeiros generalistas, a prestação de cuidados na área pediátrica exige que o enfermeiro possua um extenso domínio de aptidões de saúde pediátrica, bem como competências de comunicação, relacionais e cognitivas que lhe possibilitem interagir com a presença e participação do acompanhante no cuidado à criança hospitalizada.

Para Diogo (2015), existe diversas as evidências científicas que revelam as dificuldades que os enfermeiros sentem no processo de hospitalização da criança. O período da hospitalização da criança é um evento traumático, quer para a criança quer para a sua família. Para a criança, uma vez que é afastada do seu ambiente familiar, social e afetivo, e é introduzida num novo ambiente que a expõe a tensão emocional. Para a família, porque também é capaz de afetar a estabilidade e o desempenho do papel parental por se constituir como uma situação geradora de stress e de sentimentos de angústia, impotência, preocupação e incerteza (Diogo, 2015).

Os desafios que a equipa de enfermagem enfrenta face à presença dos pais são várias, podendo-se destacar, de acordo com Andraus, Oliveira e Minamisava (2004), a inadequação da área física, o número escasso de profissionais, a falta de firmeza dos profissionais em partilhar o cuidado com a família e a falta de preparação por parte de alguns enfermeiros para assistirem as famílias em situação de doença. Por isso mesmo, o estudo desenvolvido assume grande relevo. O serviço de internamento pediátrico abrangido faz parte de um hospital de referência na região norte do país, o qual apresenta uma política de excelência dos cuidados aos pacientes, bem como na investigação e inovação na área da medicina, enfermagem, social, formação entre outros.

3.2. Caracterização da amostra

A equipa total do serviço é constituída por 30 enfermeiras sem elementos masculinos, com idades compreendidas entre 24 e 60 anos, 16 enfermeiras com pós-licenciatura de especialidade em enfermagem, 20 realizam turnos noturnos, 28 desempenham funções com turnos rotativos, manhã e tarde, e 3 enfermeiras que não prestam cuidados ao fim-de-semana. Das 30 enfermeiras, apenas uma se encontra com contrato a tempo incerto, as restantes possuem contrato de trabalho em funções público (CTFP) e contrato individual de trabalho (CIT).

Como não foi possível envolver toda a população no estudo, a amostra obtida ficou constituída por 12 enfermeiras que aceitaram livremente participar no estudo. Este número representa uma taxa de participação de 40%, face ao total de 30 enfermeiras do serviço.

As profissionais têm horário de 35 horas semanais, distribuído pelos turnos da manhã (8h-14h30), tarde (14h-20h30) e noite (20h-8h30), perfazendo 140 horas mensais. Os turnos referidos têm diferentes necessidades e rotinas, pelo que o número de enfermeiros em cada um deles é diferente, consoante as necessidades percecionadas pelas chefias. Por norma, durante o período de segunda a sexta, o turno da manhã contem seis enfermeiros, contemplando um enfermeiro com prática de cuidados especializados em reabilitação, um enfermeiro no serviço de nefrologia e os restantes prestam cuidados gerais. No período da tarde e da noite, os cuidados são assegurados por quatro

enfermeiros em cada momento, sendo que à noite está um destacado para o serviço de atendimento pediátrico até às 22h.

Durante o fim-de-semana, no sábado de manhã estão quatro enfermeiros (um de cuidados especializados em reabilitação e três em cuidados gerais) e no domingo prestam cuidados gerais quatro enfermeiros. No turno da tarde ao fim-de-semana, prestam cuidados gerais, três enfermeiros e no período da noite, quatro enfermeiros, um destacado para o serviço de atendimento pediátrico até às 22h.

3.3. Inquérito por questionário aplicado

Para captar a perceção dos profissionais sobre as suas condições psicossociais de trabalho foi aplicado o Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho (Neto, 2013). O instrumento considera dois blocos. O bloco A tem por base a versão média do Copenhagen Psychosocial Questionnaire–COPSOQ, validada para Portugal por Silva et al. (2011). Essa escala psicométrica contempla 76 questões e permite obter a exposição auto percebida a 29 dimensões psicossociais, a saber: exigências quantitativas; ritmo de trabalho; Exigências cognitivas; Exigências emocionais; Influência no trabalho; Possibilidades de desenvolvimento; Previsibilidade; Transparência do papel laboral desempenhado; Recompensas; Conflitos laborais; apoio social de colegas; apoio social de superiores; comunidade social no trabalho; qualidade da liderança; confiança horizontal; confiança vertical; justiça e respeito; Autoeficácia; significado do trabalho; compromisso face ao local de trabalho; satisfação no trabalho; insegurança laboral; saúde geral; conflito trabalho/família; problemas em dormir; *burnout* (exaustão); stress; sintomas depressivos; comportamentos ofensivos. Os itens são avaliados numa escala tipo *likert* de 5 pontos, reportando diferentes graus de frequência. Cada item é pontuado nesse intervalo, podendo ser cotado no sentido direto ou invertido ao da resposta assinalada, consoante as características da questão.

É de salientar que apesar de se ter seguido a lógica de classificação dos dados em tercis e coloração do tipo semáforo (exposição baixa » 1 a 2,33; moderada » 2,34 a 3,66; elevada » 3,67 a 5), a classificação dos valores não seguiu a lógica da caracterização do potencial de efeitos na saúde. Tem por base as indicações de Neto (2013), para ser empregue na identificação de fatores de risco e na determinação de níveis de exposição dos trabalhadores a esses mesmos fatores de riscos, vários itens têm que ser invertidos porque a escala de *likert* tem significados diferentes consoante o fator de risco em causa. Por exemplo, em algumas situações a pontuação 1 representa baixa exposição ao fator de risco, noutros casos é a opção 5 da escala a reportar essa baixa exposição.

No bloco B são apresentadas 12 questões sobre dados sociodemográficos e de saúde do inquirido, permitindo, também, apurar o Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida (Neto, 2013), retratando a perceção de cansaço antes e depois de uma jornada/dia de trabalho, numa escala de 0 a 10. Os resultados podem ser classificados em quatro níveis de incidência: nível baixo de desgaste (aceitável), nível moderado de desgaste, nível elevado de desgaste e nível intolerável de desgaste (Neto, 2022).

Os dados recolhidos pelo inquérito foram tratados, organizados e analisados estatisticamente com meio aos programas informáticos IBM® SPSS® Statistics e Microsoft Excel®, sendo apresentados sob a forma de figuras e tabelas. Posteriormente, foi efetuada uma análise descritiva de todas as dimensões analisadas.

4. Apresentação de resultados

Neste ponto serão apresentados os dados obtidos com a aplicação do questionário às enfermeiras participantes. Inicia-se pela caracterização sociodemográfica e socioprofissional da

amostra em estudo, 12 enfermeiras, com uma média de idades de 39 anos, sendo os intervalos etários mais frequentes, o dos 20 aos 30 e dos 50 aos 60 anos, englobando cada intervalo 33,3% das inquiridas. Face ao estado civil a amostra é equitativa, metade solteiras e o resto casadas. Em termos de descendentes, 41,7% não têm filhos e os restantes têm um ou dois filhos.

No que concerne às atividades domésticas, 91,67% das inquiridas pratica-as diariamente e o resto em alguns dias da semana, dedicando-lhe, em média, 23,9 horas por semana, tendo por referência os últimos três meses. A prática de atividade desportiva ocorre com regularidade em 41,7% dos casos (semanal), com atividades como pilatos, corrida e ginásio, enquanto as restantes 58,3% não realizam qualquer atividade desportiva.

Tendo como referência os três meses anteriores, as profissionais realizaram uma média de 8,5 horas de trabalho diário. Cerca de 91,7% das profissionais trabalha por turnos, sendo que 25% salienta estar satisfeita com essa modalidade, 41,7% revela estar insatisfeita e 25% está muito insatisfeita. Na amostra estudada apenas uma trabalhadora não desempenha funções no regime de turno, tendo horário fixo. O trabalho noturno é realizado por 66,7% das inquiridas, as restantes apenas efetuam trabalho diurno. Relativamente ao sistema de rotação dos turnos, oito das enfermeiras refere como aleatório, ou seja, sem sistema padronizado de rotação, sendo distribuído em manhãs, tardes, noites e dias de descanso. Relativamente à satisfação face ao sistema de rotação de turnos, 25% da amostra está satisfeita, 41,7% insatisfeita e 25% esta muito insatisfeita, o que faz com que mais de metade das inquiridas discorde com o sistema de rotação de turnos existente.

No que diz respeito a doenças ou lesões nos últimos três meses, apenas uma trabalhadora apresentou uma amigdalite, as restantes não referem qualquer problema de saúde ou lesão. Os problemas em dormir afetam 33,3% das inquiridas, sendo referidas causa como insónias, ansiedade e dificuldade em dormir. As restantes 66,7% das enfermeiras não apresenta qualquer perturbação do sono.

O nível de cansaço antes da jornada de trabalho moderado é o que prevalece mais (em 41,7%), já depois da jornada de trabalho predomina o nível elevado, afetando 58,3% da amostra (Tabela 1). Estes dados revelam que o descanso entre turnos não está a ser suficiente, na medida em 66,7% das enfermeiras já refere níveis de fadiga moderado, elevado ou intolerável antes de iniciar a jornada de trabalho, valores alarmantes que requerem uma análise cuidada imediata, no sentido de se aprofundar o conhecimento das causas e se aferir possibilidades de intervenção.

Tabela 1 – Resultados do Indicador bipolar de fadiga laboral percebida

	Nº	%
Nível de fadiga antes da Jornada de Trabalho		
Nível baixo de desgaste (0-3) (aceitável)	4	33,3
Nível moderado de desgaste (4-5)	5	41,7
Nível elevado de desgaste (6-7)	2	16,7
Nível intolerável de desgaste (8-10)	1	8,3
Total	12	100%
Nível de fadiga depois da Jornada de Trabalho		
Nível baixo de desgaste (0-5) (aceitável)	2	16,7
Nível moderado de desgaste (6-7)	2	16,7
Nível elevado de desgaste (8-9)	7	58,3
Nível intolerável de desgaste (10)	1	8,3
Total	12	100%

Na Figura 1 e na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos nas dimensões psicossociais geradas a partir do COPSQ. Os dados são classificados com uma coloração vermelha, caso se trate de exposição elevada a fatores de risco psicossocial, amarela se a exposição for moderada e verde se a exposição for baixa.

Denota-se a presença de moderada de exposição a fatores de risco psicossocial nesta amostra (58,6%), apesar de existirem quatro dimensões com incidência elevada. As dimensões que exibem maior exposição a fatores de risco psicossocial estão relacionadas com as Exigências emocionais (83,3%), Apoio social de superiores (69,4%), Ritmo de trabalho (66,7%) e Exigências cognitivas (63,9%). Na categoria de exposição baixa encontram-se: Comportamentos ofensivos (97,9%), Possibilidade de desenvolvimento (91,7%), Transparência do papel laboral (80,6%) e Significado do trabalho (80%). As restantes revelam incidência predominante no nível moderado, podendo-se dar destaque às seguintes: Qualidade de liderança (56,3%), Exigências quantitativas (52,8%), Justiça e respeito (47,2%), Conflito trabalho-família (47,2%) e Stress (41,7%).

Figura 1 – Resultados por tercios do nível de exposição das Enfermeiras aos fatores de risco psicossocial.

Na Tabela 2, os resultados foram apresentados tendo por referência o valor médio obtido em cada dimensão, o que permitiu obter uma classificação de exposição predominante em cada dimensão psicossocial. Esse apuramento foi efetuado tanto para a amostra de enfermeiras pediátricas como para os dados nacionais disponíveis para o setor da saúde com a utilização do mesmo instrumento. Embora não seja exequível uma equiparação direta dos mesmos, porque os totais nacionais expostos também são uma amostra e ainda se reportam a todas de atividades da saúde, e não especificamente para o segmento da enfermagem em pediatria, mas acaba por ser um ponto de referência.

Tabela 2 - Níveis de exposição predominante por dimensão psicossocial

Dimensão Psicossocial	Enfermeiras de pediatria			Padrão nacional setor da saúde (2011)		
	Média (M)	Desvio Padrão	Exposição Predominante	Média (Mp)	Desvio Padrão	Exposição Predominante
Exigências quantitativas	3,44	0,16	Moderada	2,46	0,81	Moderada
Ritmo de trabalho	3,75	0,00	Elevada	3,39	0,95	Moderada
Exigências cognitivas	3,86	0,04	Elevada	3,85	0,69	Elevada
Exigências emocionais	4,50	0,00	Elevada	3,89	0,99	Elevada
Influências no trabalho	3,40	0,61	Moderada	2,71	0,90	Moderada
Possibilidade de desenvolvimento	1,67	0,14	Baixa	3,93	0,77	Elevada
Previsibilidade	2,92	0,25	Moderada	3,29	0,86	Moderada
Transparência do papel laboral	1,83	0,12	Baixa	4,22	0,67	Elevada
Recompensas	2,89	0,14	Moderada	3,62	0,82	Moderada
Conflitos laborais	3,47	0,21	Moderada	2,96	0,64	Moderada
Apoio social de colegas	2,36	0,40	Moderada	3,41	0,71	Moderada
Apoio social de superiores	3,94	0,26	Elevada	3,00	0,92	Moderada
Comunidade social no trabalho	2,03	0,10	Baixa	3,84	0,77	Elevada
Qualidade de liderança	3,42	0,14	Moderada	3,38	0,93	Moderada
Confiança horizontal	2,08	0,42	Baixa	2,67	0,68	Moderada
Confiança vertical	2,72	0,42	Moderada	3,69	0,62	Elevada
Justiça e respeito	3,28	0,34	Moderada	3,32	0,74	Moderada
Autoeficácia	2,42	0,08	Moderada	3,82	0,66	Elevada
Significado do trabalho	1,85	0,29	Baixa	4,08	0,71	Elevada
Compromisso com o local de trabalho	2,33	0,00	Baixa	3,45	0,85	Moderada
Satisfação no trabalho	2,65	0,19	Moderada	3,29	0,73	Moderada
Insegurança laboral	2,25	0,00	Baixa	2,98	1,41	Moderada
Saúde geral	2,83	0,00	Moderada	3,41	0,89	Moderada
Conflito trabalho-família	3,61	0,04	Moderada	2,79	1,01	Moderada
Problemas em dormir	2,63	0,04	Moderada	2,55	1,04	Moderada
Burnout (Exaustão)	3,46	0,13	Moderada	2,88	0,93	Moderada
Stress	3,46	0,13	Moderada	2,79	0,80	Moderada
Sintomas depressivos	2,50	0,00	Moderada	2,38	0,89	Moderada
Comportamentos ofensivos	1,10	0,18	Baixa	1,24	0,46	Baixa

Classificação exposição	Baixa (1 a 2,33)	Moderada (2,34 a 3,66)	Elevada (3,67 a 5)
-------------------------	------------------	------------------------	--------------------

Com a incidência mais elevada destaca-se as Exigências emocionais (M=4,50), acima da média portuguesa para o setor da saúde (Mp=3,89). Na amostra esta dimensão possui uma incidência de 83,3%, ao acrescentar a este número, a percentagem das pessoas expostas a um risco moderado, o valor eleva-se a 100%, revelando que amostra na sua totalidade, menciona que desempenhar tarefas no serviço de internamento de pediatria acarreta um desgaste emocional elevado. Assim no que toca a

SST, esta dimensão implica uma avaliação mais profunda, para compreender as causas dessa incidência tão alta.

Segue-se o Apoio social de superiores ($M=3,94$), que contempla a relação laboral com o superior imediato, nomeadamente o apoio e ajuda que este presta e a frequência com que são abordadas as questões relativas ao desempenho laboral. Novamente, a incidência está acima da média portuguesa ($M_p=3,00$). Afetando 69,4% das inquiridas, adicionando-se a percentagem de exposição moderada, 97,2% das enfermeiras é abrangida. Ou seja, uma parte significativa da amostra menciona que não sente suporte da chefia imediata.

O Ritmo de trabalho ($M=3,75$) relaciona-se com a intensidade com a qual as tarefas são executadas durante a jornada de trabalho, atinge 66,7% da população com níveis elevados de exposição, ao unir-se o número das pessoas expostas a um risco moderado (33,3%), nessa dimensão, atinge-se a totalidade da população em análise. Mais uma vez, a média da amostra apresenta-se acima da média nacional ($M_p=3,39$) dos trabalhadores da saúde. Em suma, toda a amostra expõe que tem dificuldade em desenvolver as tarefas durante a jornada de trabalho.

As Exigências cognitivas encerram as dimensões que apresentam maior exposição a fatores de risco psicossocial neste estudo. Apresentam uma média de 3,86, neste caso, os valores obtidos são muito semelhantes aos valores de referência nacionais ($M_p=3,85$). A atenção constante e a tomada de decisões difíceis, afeta 63,9% das enfermeiras pediátricas, se adicionarmos os valores da exposição moderada (30,6%) totaliza 94,5% do universo em análise. De acordo com estes dados, as enfermeiras, na sua grande parte, percebem que a sua função exige uma grande capacidade de concentração e poder de decisão.

No que respeita, as dimensões que apresentam nível de exposição moderado a fatores de risco psicossocial, a Qualidade de liderança da chefia direta, afeta 56,3% das inquiridas. A presente dimensão relaciona-se com a capacidade de a chefia resolver conflitos, apresentar bom planeamento de trabalho, ter a satisfação dos trabalhadores como prioridade, e proporcionar oportunidades de desenvolvimento tanto à equipa ou como aos profissionais individualmente. A média dos resultados das inquiridas, é de 3,42, a média nacional é de 3,38, não existindo grande disparidade entre elas.

As Exigências quantitativas, atingem de forma moderada 52,8% das profissionais, de salientar que mais de metade da amostra refere não conseguir realizar todas as suas tarefas em tempo útil, pode precisar de fazer horas extra e refere que a carga laboral se encontra mal distribuída. A média obtida é de 3,44 significativamente mais elevada que a média padrão nacional para o setor de saúde ($M_p=2,46$).

Relativamente à dimensão, Justiça e respeito, 47,2% das enfermeiras menciona que a dimensão tem um impacto moderado na exposição a fatores de risco psicossocial. Quanto à média da amostra ($M=3,28$), encontra-se ligeiramente abaixo da média nacional ($M_p=3,32$).

O Conflito trabalho-família, diz respeito ao modo como o trabalho afeta a vida pessoal, 47,2% das enfermeiras menciona que, o seu trabalho, afeta, frequentemente, a sua vida pessoal de forma negativa, ou por falta de tempo, ou por falta de energia para conciliar o trabalho e a vida pessoal. Face a esta dimensão, a média aferida ($M=3,61$) encontra-se acima da média padrão nacional do setor da saúde ($M_p=2,79$).

Por fim, o Stress revelou uma exposição moderada ($M=3,46$), posicionando-se acima do padrão nacional ($M_p=2,79$). Atinge 41,7% das inquiridas que desenvolvem atividades de enfermagem pediátrica no contexto hospitalar estudado, revelando que, o desempenho destas funções, as deixa irritadas e ansiosas frequentemente. Como aspeto desfavorável a salientar nos resultados obtidos, destaca-se que apenas 27,58% das dimensões da exposição aos fatores de risco, apresentam uma exposição baixa, prevalecendo o nível de exposição moderada, 58,62%.

Estabelecendo um paralelismo global entre os resultados obtidos pelas respostas das enfermeiras pediátricas em relação aos dados nacionais de referência do setor da saúde (Tabela 2), constata-se que em 62,1% das dimensões existe coincidência de classificação. Na categoria de exposição elevada coincidem duas dimensões (Exigências cognitivas e Exigências emocionais) e na categoria de exposição baixa apenas é coincidente na incidência dos Comportamentos ofensivos. Nas restantes 15 dimensões a coincidência é no nível moderado de exposição.

No que diz respeito às dimensões nas quais as classificações não são coincidentes, são 11, ou seja, 37,9%. Em duas, a exposição é superior nas enfermeiras pediátricas face ao padrão da área global da saúde (Ritmo de trabalho e Apoio social de superiores); em quatro a exposição é baixa nas enfermeiras pediátricas e elevada no padrão da saúde (Possibilidade de desenvolvimento; Transparência do papel laboral; Comunidade social no trabalho; Significado do trabalho); e em quatro a exposição é baixa nas enfermeiras pediátricas e moderada no padrão da saúde (Confiança horizontal; Compromisso com o local de trabalho; Insegurança laboral

O volume de dimensões com exposição elevada é de 13,8% nas enfermeiras pediátricas estudadas e de 27,6% no padrão nacional da saúde, enquanto o volume de dimensões com exposição baixa é de 27,6% nas enfermeiras pediátricas e de 3,4% no padrão da saúde. Estes resultados revelam que esta amostra de enfermeiras do serviço de pediatria da área de internamento hospitalar se encontra menos exposta a fatores de risco psicossocial que os restantes profissionais da área da saúde contemplados no padrão nacional.

5. Discussão de resultados

De forma a esquematizar a discussão dos resultados obtidos, optou-se pela sistematização proposta por Silva et al. (2011), segundo a qual as 29 subescalas ou dimensões do questionário podem ser agrupadas em 7 escalas: Exigências laborais (contemplam as Exigências quantitativas, emocionais e cognitivas e o Ritmo de trabalho); Organização do trabalho e conteúdo (engloba a Influência do trabalho, a Possibilidade de desenvolvimento, o Significado do trabalho e o Compromisso com o local de trabalho); Relações sociais e liderança (abrange a Previsibilidade, a Transparência do papel laboral, as Recompensas/Reconhecimento, os Conflitos laborais, o Apoio social de colegas e de superiores e a Qualidade da liderança); Valores no local de trabalho (contemplam a Confiança horizontal e vertical, a Justiça e respeito e a Comunidade social no trabalho); Interface trabalho-indivíduo (engloba a Satisfação no Trabalho, a Insegurança no trabalho, e o Conflito trabalho-família); Saúde e bem-estar (inclui a Saúde geral, os Problemas em dormir, o *Burnout* / Exaustão e os Sintomas depressivos); Personalidade (incide na Autoeficácia); e, por fim, os Comportamentos ofensivos.

As Exigências quantitativas, no grupo das enfermeiras em estudo, bem como, os profissionais do setor da saúde nacional, apresenta um nível moderado de exposição a fatores de risco psicossocial. Da amostra em estudo, 89,67% das inquiridas sente que a prestação de cuidados ao doente, requer constante atenção, revelando-se um potencial risco para a saúde. O que está em linha com o indicado por Gonçalves (2018), vincando uma tomada de decisão frequente e difícil e uma necessidade de utilizar diária de criatividade para fazer face às dificuldades intrínsecas ao contexto de trabalho. No estudo de Grande e Neto (2021), que se debruça sobre as condições psicossociais percecionadas por enfermeiros e assistentes operacionais num internamento hospitalar, aponta que 81,8% dos enfermeiros inquiridos refere que esta dimensão não apresenta risco para a sua saúde.

O Ritmo de trabalho apresenta um nível de exposição elevado no internamento pediátrico (para 66,7% das enfermeiras) e moderado no padrão do setor da saúde nacional. Estes resultados também são verificados pelo estudo de Grande e Neto (2021), segundo o qual a exposição também é elevada para

81,8% da população estudada. Esta alta incidência poderá estar relacionada com os rácios enfermeiro doente desadequados, com o contexto laboral dos trabalhadores que, para responder a todas as tarefas solicitadas, têm que trabalhar rapidamente, bem como uma carga horária excessiva diária, semanal e mensal (Vasconcelos et al., 2018).

A análise do nível de cansaço revela-se importante neste momento da discussão, pois mais de metade das inquiridas (66,67%) refere níveis de fadiga moderado, elevado e/ou intolerável, antes de iniciar a jornada de trabalho e todas as trabalhadoras, no fim do seu turno, sentem níveis de fadiga preocupantes. Desta forma, é essencial refletir sobre as tarefas domésticas, que são desempenhadas diariamente pelas profissionais que acrescentam, em média 3,42 horas à carga de trabalho realizado diariamente que se situa em média nas 8,5 horas de jornada de trabalho, resultando numa média de 11,92 horas diárias despendidas entre a atividade laboral e as tarefas domésticas. Comparando a fadiga inicial e final em cada jornada de trabalho, o Ritmo de trabalho, a carga média de trabalho realizado no serviço e as horas despendidas para as tarefas domésticas, as inquiridas apresentam uma predisposição elevada para desenvolverem problemas de saúde devido à fadiga laboral, podendo atingir um nível de exaustão física e mental rapidamente e não desempenharem as suas tarefas (laborais ou domésticas) de forma eficaz e segura.

As Exigências cognitivas e as emocionais apresentam um nível de exposição elevado, tanto nas enfermeiras como no padrão do setor da saúde. Se, por um lado, a profissão de enfermagem requer conhecimentos técnicos e científicos, uma constante atenção no desempenho dos cuidados e tomada de decisões difíceis, concomitantemente, o trabalho diário em pediatria reveste-se de desafios enormes, contribuindo para Exigências emocionais e cognitivas percecionadas como elevadas por parte das enfermeiras. O nível de exposição é significativo na dimensão de Exigências cognitivas (94,5% das enfermeiras) e total nas Exigências emocionais (atinge 100%). Os valores aferidos são preocupantes, requerendo uma atenção não só dos serviços de SST, assim como, das chefias e instituições tutelares nacionais. Os resultados elencados por Grande e Neto (2021) também são coerentes com os encontrados.

A Influência no trabalho decorre da organização laboral e as equipas de enfermagem tendem a ter que desempenhar diferentes e variadas tarefas, por vezes desejadas para o mesmo momento e todas em tempo útil (Alves, 2011). A falta de clareza quanto às tarefas a desempenhar, o desconhecimento de algumas delas, a pressão exigida para que todos os cuidados sejam eficazes e rapidamente prestados, exigente a rápida tomada de decisão pelas enfermeiras. Esta dificuldade em gerir o seu trabalho tende a ser um condutor de stress, que, em algumas situações, pode levar a efeitos patológicos. O nível de exposição nestas enfermeiras é moderado, estando alinhado com o padrão nacional e sendo inferior ao registado por Grande e Neto (2021).

Relativamente à dimensão Possibilidade de desenvolvimento, o nível de exposição é baixo no contexto pediátrico, contrastando com a incidência elevada no padrão de setor da saúde. No que concerne ao Significado do trabalho, a incidência também é baixa, o que pode ser explicado pelo elevado compromisso destas profissionais com trabalho que desempenham, pois sentem-se envolvidas e motivadas. A amostra estudada por Grande e Neto (2021) refere a mesma satisfação face ao trabalho. Contrariamente, o padrão para o setor saúde, sinaliza esta dimensão como um potencial risco elevado para a saúde.

Em suma, a escala Organização do trabalho e o seu conteúdo, apesar das dimensões exibirem níveis discrepantes de exposição entre o baixo e o moderado, maioritariamente a exposição das subescalas é baixa, com apenas o Significado do trabalho a apresentar um nível moderado. Freitas (2016) refere que a Organização do trabalho está intimamente relacionada com o surgimento de

fatores de risco psicossocial, pois os fatores organizacionais afetam as condições de trabalho. Assim, um olhar atento da equipa de SST é essencial para manter os níveis de exposição baixos.

A Previsibilidade no local de trabalho diz respeito à comunicação da informação com antecedência aos profissionais, acerca de decisões importantes, mudança de planos e/ou planos para o futuro, bem como a transmissão de toda informação que o trabalhador necessita para realizar adequadamente o seu trabalho. As enfermeiras deste estudo apresentam um nível de exposição moderado, na medida em que mais de metade das enfermeiras não recebe, de forma adequada, esclarecedora e num período atempado, a informação relevante para o desempenho das suas funções. Este cenário pode revelar uma comunicação ineficaz entre a equipa, podendo acarretar erros na prática profissional. Nancarrow et al. (2013) afirma que a iniciativa, o envolvimento voluntário nos debates e na construção de consensos, a coesão da equipa, o esforço de comunicação interprofissional, tal como a partilha de saberes disciplinares e informações relevantes, são considerados essenciais para desenvolver uma cultura colaborativa interdisciplinar. Por isso, acaba por ser uma dimensão que carece de melhoria nesse serviço de internamento.

As Recompensas relacionam-se com o reconhecimento, apreciação e respeito no local de trabalho, bem como se o trabalhador é tratado de forma justa pela organização e chefia. O nível de exposição registado na amostra e no padrão do setor da saúde é moderado. Existem 61,1% das enfermeiras estudadas que indicam uma falta de reconhecimento por parte da chefia. Em termos de transparência do papel laboral desempenhado, que relaciona com perceção clara dos objetivos, responsabilidades e o que é esperado pelo trabalhador, a exposição é baixo neste grupo de enfermeiras e elevado no global dos profissionais de saúde, revelando que as enfermeiras pediátricas percebem bem os objetivos decorrentes das suas funções e sabem as suas responsabilidades e o que é esperado delas, o que é positivo.

A dimensão dos Conflitos laborais apresenta um nível de exposição moderada, quer nas enfermeiras pediátrica quer nos profissionais do setor da saúde nacional. Uma elevada percentagem das inquiridas revela que concretiza tarefas que considera desnecessárias, que deveriam ser realizadas de outra forma, além de não existir unanimidade no desempenho das tarefas na equipa com quem trabalha. Nowicki (2015) comprovou que os organigramas institucionais restringem os papéis profissionais com normas e regulamentos internos, fazendo com que a estrutura do poder organizacional influencie as decisões na equipa, o que direcionada as práticas profissionais dos enfermeiros para intervenções que tendem a assegurar os interesses da instituição, seguindo-se uma estratégia de profissionalismo na prestação de cuidados.

Face ao Apoio social de colegas, os inquiridos do presente estudo percecionam uma exposição moderada. Revelando que 55,6% das enfermeiras mantem uma relação laboral favorável com os colegas, sendo a enfermagem uma profissão centrada no trabalho em equipa multidisciplinar, dinâmica e na qual a cooperação é um fator essencial. Em termos de Apoio social de superiores, o nível de exposição é elevado, situando-se acima do padrão do setor da saúde (exposição moderada). Os dados aferidos posicionam as enfermeiras num nível alto de potencial para a saúde e segurança, devendo ser equacionadas melhorias no exercício da liderança e suporte à equipa de trabalho. Isto porque 93,8% das enfermeiras refere insatisfação com a chefia imediata, o que afeta os resultados da dimensão da Qualidade da liderança. Esse desagrado com a chefia revela-se como um fator de risco com potencial de deterioração das relações de trabalho. Coutinho (2016) refere esses aspetos estão entre os principais determinantes laborais dos fatores psicossociais de risco em profissionais hospitalares, que, de acordo com o autor, são as exigências laborais, as características da liderança, os valores que trespassam o local de trabalho e a qualidade das relações sociais e laborais estabelecidas

Relativamente à Comunidade social no trabalho e à Confiança horizontal, as enfermeiras estudadas apresentam um nível de exposição baixo, reportando que existe boa cooperação e bom ambiente de trabalho entre colegas, onde todas se sentem como parte do grupo, contrariamente, ao padrão do setor da saúde nacional, em que a exposição dos profissionais é elevada. Em termos de Confiança vertical, a exposição é moderada, ou seja, as inquiridas não confiam plenamente na chefia, facto corroborado pelos dados do Apoio social de superiores. Em ambas as subescalas, é franco que as inquiridas não percebem ajuda e apoio dos superiores hierárquicos. Nos profissionais do setor da saúde, a Confiança horizontal apresenta uma exposição moderada e na Confiança vertical é elevada, ou seja, em ambos os casos os valores são superiores aos verificados no serviço de internamento pediátrico.

Na dimensão da Justiça e respeito, que se caracteriza por tratamentos injustos na resolução de conflitos e na distribuição de trabalho, bem como pela falta de reconhecimento e apreciação no desempenho laboral, a exposição foi moderada, tanto para as enfermeiras de pediatria como no padrão do setor da saúde. Nas subescalas contempladas nos Valores no local de trabalho, salienta-se o conflito entre os valores individuais e os valores preconizados pela instituição, podendo estes desajustes acarretarem consequências negativas para o trabalhador, já que interferem na forma como o profissional percebe o seu trabalho, desempenho, relação com os outros e como encara a instituição. A Comunidade social no trabalho é a dimensão que apresenta exposição reduzida, as restantes apresentam exposição moderada.

No que concerne à Satisfação no trabalho, as enfermeiras revelam um nível de exposição moderado. Daí que seja relevante atender que o descontentamento do trabalhador afeta a sua realização profissional, sendo que este problema atinge, cada vez mais, um número elevado de trabalhadores, refletindo-se quer em fadiga física quer psicológica (Freitas, 2008). Também foi questionada a amostra sobre a satisfação com a organização do trabalho por turnos, em que 66,7% manifestou estar insatisfeita ou muito insatisfeita com esse sistema. Esta insatisfação pode interagir diretamente com a satisfação do trabalho e com o estado de saúde do profissional, pois interfere com o seu ritmo biológico, padrão do sono, vida social, nível de fadiga e vida profissional (Freitas, 2016).

A Insegurança no trabalho diz respeito, à precariedade laboral, 75% das enfermeiras sentem-se seguras face ao vínculo laboral, traduzida numa baixa exposição ao fator de risco, logo não apresentado valor estatístico significativo para intervenção. Por sua vez, no global dos profissionais do setor da saúde, a exposição é moderada. O Conflito trabalho-família, em ambas as amostras, expressam nível de exposição moderada. Analisando as enfermeiras estudadas, 97,2% refere incapacidade de conciliar trabalho com a vida pessoal, podendo a mesma estar relacionada com a falta de energia mental e física decorrente do desgaste do trabalho.

As dimensões acima referidas relacionam-se com a Interface trabalho-indivíduo e a forma com estas influenciam os trabalhadores na área da saúde. O indivíduo não é só um trabalhador, mas também um ser social e parte integrante em diversos grupos sociais. O trabalho tem o dever de satisfazer as necessidades monetárias e, também a realização profissional, proporcionando segurança e possibilidade de conciliar vida profissional e pessoal. A incidência da exposição moderada nas dimensões é preponderante refletindo um potencial dano para os trabalhadores.

As dimensões referentes à saúde e Bem-estar, são que, aquelas que mensuram, o estado geral de saúde dos trabalhadores tanto, física como psicológica. A Saúde em geral reflete a percepção do estado de saúde reportada pelo profissional. No grupo das enfermeiras, nos últimos três meses, apesar de não existirem lesões ou doenças graves, 75% refere a sua saúde geral pode estar deficitária ou razoável, daí que o nível de exposição seja moderado (o mesmo acontece no grupo de comparação). A dimensão Problemas em dormir encontra-se interligada com a fadiga e o trabalho por turnos, nomeadamente

com os turnos noturnos. Da amostra em estudo, 66,7% realiza trabalho por turnos noturnos e 33,3% apresenta problemas em dormir relacionados com insónias e ansiedade. São dados que merecem consideração, até porque como refere Wang et al. (2019), tende a existir uma relação bastante significativa entre a realização de turnos noturnos e a diminuição da qualidade e saúde dos enfermeiros.

Os valores aferidos indicam que a exposição é moderada nas enfermeiras estudadas e no padrão dos trabalhadores do setor da saúde. Mas noutros estudos o cenário é superior, por exemplo, Grande e Neto (2021) registaram que os enfermeiros a trabalhar num serviço de internamento apresentavam valores comparativamente mais elevados, em que 63,6% dos inquiridos referiam problemas em dormir.

O *Burnout*, Stress e Sintomas depressivos são dimensões que estão intimamente relacionadas como sinais de exaustão extrema, ansiedade, tristeza e desinteresse, não só no local do trabalho como nas restantes atividades do dia-a-dia do trabalhador. São das dimensões mais estudadas na área de SST dos profissionais de saúde, já que este grupo de trabalhadores revelarem níveis cada vez mais elevados de sintomas depressivos, exaustão emocional e *burnout* (Maslach & Leiter, 2014; Marôco et al., 2016). As enfermeiras em análise relativamente a estas dimensões reportam um nível de exposição moderada, com incidência em 50% das inquiridas. Os valores nacionais são muitos semelhantes aos das enfermeiras nas três dimensões. Apesar de os valores não serem preocupantes, importante atender que o *burnout* associado à profissão de enfermagem não exhibe somente implicações a nível pessoal, mas também no meio de laboral onde a qualidade dos serviços prestados pode ser afetada por absentismo, alteração de funções ou por atitudes de afastamento, por isso, deve existir um constante acompanhamento destas problemáticas pelos serviços de SST.

A Autoeficácia enquadra-se na escala Personalidade, relacionando-se com a capacidade de resolver problemas e a facilidade de seguir e atingir os planos a que se propõem. O nível de exposição nas enfermeiras e dos profissionais nacionais no setor da saúde é moderada, atingindo 37,5% das enfermeiras em estudo. Ao comparar com os enfermeiros da pesquisa de Grande e Neto (2021), denota-se que a incidência de exposição ao risco foi baixa nesse caso, contrariando os valores do presente estudo. Relativamente aos Comportamento ofensivos, 97,9% das enfermeiras sentem-se seguras no seu local de trabalho, não se evidenciando um potencial de risco para a saúde, tal como se sucede nos restantes profissionais nacionais.

Na atualidade, os riscos psicossociais são uma realidade nos mais variados setores profissionais, tal como se veio a verificar neste contexto de estudo. A proteção da saúde psicossocial dos profissionais para além de uma obrigação legal, é também uma questão ética. Cabe à entidade empregadora, de acordo com a alínea f) do n.º 15 da Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro: “Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador” (Assembleia da República, 2014, p.555).

Daí que seja importante e um requisito legal fazer a avaliação de riscos psicossociais a todos os trabalhadores, devendo-se, também, implementar medidas de carácter individual e organizacional, favorecendo a articulação entre ambas. Os serviços de SST da entidade patronal devem envolver o trabalhador na prevenção dos riscos, fomentando a sua formação e motivação para uma relação cooperativa. Seguindo essa orientação e tendo por base os resultados apurados, apresenta-se um conjunto de propostas para reduzir/eliminar a exposição destas enfermeiras pediátricas aos fatores de risco psicossocial e valorizar a sua saúde, contribuindo, também, para melhorar a segurança dos doentes e aumentar a qualidade do desempenho organizacional. Tendo em conta as necessidades identificadas será importante fazer:

- desenvolver o processo de avaliação de riscos psicossociais na instituição, envolvendo toda a equipa multidisciplinar, a equipa de SST e a entidade empregadora;
- reavaliação do número de enfermeiros existentes na equipa e reforçá-la, pois, o rácio enfermeiro doente é insuficiente;
- realização de reuniões periódicas interdisciplinares para consensualização, clarificação e uniformização de processos, ajudando na prevenção de potenciais conflitos profissionais;
- promoção de ações de formação em gestão de conflitos laborais e outras dimensões psicossociais;
- realização de reuniões informais entre a equipa de gestão e os trabalhadores, fortalecendo a relação com o superior hierárquico;
- proporcionar medidas de recompensas ao nível interno do serviço, visando produzir um sentimento de valorização pessoal e reconhecimento entre pares e pela hierarquia;
- disponibilizar apoio psicossocial aos enfermeiros que possam experienciar dificuldades para lidar com as situações experimentadas no seu meio laboral e pessoal;
- reorganizar o esquema de trabalho por turnos de forma a facilitar o descanso entre turnos e a conciliação com a vida pessoal, bem como para se obter um planeamento com antecedência mais alargada;
- proporcionar, no fim de cada turno, ações que valorizem o dia exaustivo de trabalho dos profissionais, tais como um programa de ginástica laboral.

6. Conclusão

Tendo em conta a transformação dos contextos laborais, em que a pressão para os resultados é contínua, a exigência de padrões de qualidade elevados na prestação de cuidados em enfermagem é permanente, bem como a constância de rapidez na tomada de decisão (Nunes, 2017), urge a necessidade de se refletir sobre os riscos psicossociais, valorizando a criação de contextos laborais saudáveis e promotores de saúde e bem-estar (Silva, 2017). Por isso, também é importante a reflexão acerca da saúde ocupacional dos enfermeiros na atualidade (Borges, 2018).

Estudos que abordem as condições psicossociais dos trabalhadores nos mais diversos setores profissionais são importantes, de forma a investigar, refletir e analisar os locais de trabalho para se perceber os fatores que estão na sua origem e consequências, no sentido de potenciar o seu controlo e prevenção. Também são essenciais para a construção de um envelope de saberes fundamentado e que permita a promoção dos efeitos positivos do trabalho, contextos laborais saudáveis e seguros, assegurando a saúde dos trabalhadores.

Partindo destes pressupostos, realizou-se este estudo sobre as condições psicossociais de trabalho percebidas em enfermeiros de pediatria de um serviço de internamento hospitalar. A aquisição destes conhecimentos, acerca de uma temática que pouco sido explorada cientificamente, deixou provado que estes riscos são reais e que podem explicar alguns dos fenómenos atuais que afetam a saúde das profissionais. O contexto laboral vivido pelas enfermeiras do serviço de internamento da pediatria apresenta características muito próprias, que fomentam sentimentos e geram comportamentos únicos. A realidade com que estes enfermeiros se deparam diariamente é repleta de situações de stresse, que são já reconhecidas como integrantes do universo laboral e como características próprias da profissão em causa.

Conseguiu-se apurar que as exigências laborais suscitam uma ameaça efetiva para a saúde destas enfermeiras, com situações que são sentidas como stressantes e exigentes, tanto de ponto de vista emocional e cognitivo como de quantidade e ritmo de trabalho. A falta de pessoal para cobrir de forma adequada as necessidades do serviço e a baixa qualidade das relações interpessoais com

superiores hierárquicos também se evidenciaram como aspetos menos positivos e com potencial de risco.

A exposição contínua a estes fatores de risco poderá potenciar efeitos maléficos para a saúde do trabalhador, por isso, os serviços de SST desta unidade hospitalar devem promover a melhoria das condições psicossociais de saúde e segurança destas trabalhadoras, em função das exigências do trabalho que desenvolvem, dos fatores de risco a que se encontram expostos e da sua suscetibilidade individual aos riscos psicossociais do trabalho. Para o efeito, foram propostas um conjunto de medidas que podem contribuir para esse âmbito, se devidamente atendidas e preconizadas pela entidade empregadora.

A realização de uma avaliação de riscos psicossociais assume-se como fundamental para a manutenção de condições de segurança e saúde dos trabalhadores, contribuindo para identificar aquilo que é suscetível de causar danos e, por outro lado, procurar reduzir/eliminar os mesmos consoante o grau de exposição. A gestão dos riscos psicossociais pode trazer inúmeros benefícios para este ambiente hospitalar, que se traduzirá em maior bem-estar e satisfação no trabalho, obtendo-se uma massa laboral mais saudável, motivada e produtiva.

O enfermeiro do trabalho, enquanto membro da equipa multidisciplinar do serviço de SST, tem que ser sensível à temática, já que possui conhecimento científico e destreza para intervir e criar a ponte com os trabalhadores. Nas palavras de Morais (2022), a importância da vigilância da saúde encontra-se relacionada com a: deteção precoce de sinais e sintomas de doença ligados ao trabalho; limitação ou controle da progressão da doença e das suas consequências ou complicações; diminuição/supressão da (re)incidência da doença ou de acidente de trabalho. As intervenções propostas vão de encontro aos problemas identificados neste grupo de profissionais, no sentido de encontrar soluções de melhoria e resolução desses mesmos problemas.

Referencias bibliográficas

- ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho (2013). *Guia Informativo para a Prevenção e combate de situações de assédio no local de trabalho: um instrumento de apoio à autorregulação*. Disponível em [http://www.act.gov.pt/\(ptPT\)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/guia_informativo_combate_assedio.Pdf](http://www.act.gov.pt/(ptPT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/guia_informativo_combate_assedio.Pdf)
- Alves, C. (2011). *Atitudes dos enfermeiros face à família: stress e gestão do conflito*. Dissertação de Mestrado em Ciências de Enfermagem. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Universidade do Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/71914/2/30497.pdf>
- Alvim, C., Souza, M., Gama, L. & Passos, J. (2017). Relação entre processo de trabalho e adoecimento mental da equipe de enfermagem. *Revista Fluminense de Extensão Universitária*, 7(1), 12-16.
- Andraus, L., Oliveira, L. & Minamisava, R. (2004). Ensinando e Aprendendo: Uma Experiência com Grupos de Pais de Crianças Hospitalizadas. *Revista Electrónica de Enfermagem*, 6 (1). 104-109.
- Baruki, L. (2015). *Riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador: por um regime jurídico preventivo*. São Paulo: LTr. Retirado de www.ltr.com.br/loja/folheie/5047.pdf
- Borges, E. (2018). *Enfermagem no trabalho: Formação, investigação, estratégias de intervenção*. Lisboa: Lidel.
- Borges, E., Fonseca, C., Baptista, P., Queirós C., Baldonado-Mosteiro, M., Mosteiro-Diaz, M. (2019). Compassion fatigue among nurses working on an adult emergency and urgent care unit. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 27, (3175), 1-6.
- Couto, G. & Brasileiro, V. (2014). *O Enfermeiro do Trabalho na Gestão de Saúde Ocupacional. ANET e Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros*. Lisboa: Tadinense-Artes Gráficas. Retirado de https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8894/livroenfermagemtrabalhooms_vfinal_proteg.pdf

- Coutinho, H. (2016). *Determinantes de Fatores Psicossociais de Risco em Profissionais em Contexto Hospitalar*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação. Universidade do Porto. Retirado de <https://core.ac.uk/download/pdf/143407658.pdf>.
- DGS - Direção Geral da Saúde (2021). *Guia técnico nº3: Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco psicossocial no local de trabalho*. Lisboa: Direção-geral da Saúde. Retirado de https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/pnso_gui3-pdf.aspx.
- Diogo, P. (2015). *Trabalho com as emoções em Enfermagem Pediátrica:Um processo de metamorfose da experiência emocional no ato de cuidar*. Loures: Lusodidacta.
- EU-OSHA - Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2007). *Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health*. Luxembourg: Office Publications of the European Communities. Retirado de https://osha.europa.eu/sites/default/files/report535_en.pdf.
- EU-OSHA (2015). *Locais de trabalho saudáveis – gestão do stresse. Prémios de boas práticas “Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis” 2014-2015*. Retirado de <https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/OSH%20research%20priorities%20summary%20-%20pt.pdf>.
- EU-OSHA (2020). *Riscos psicossociais no trabalho e stresse*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress>.
- Freitas, L. (2008). *Manual de Segurança e Saúde do Trabalho*. 1ª Ed. Lisboa: Edições Sílabo.
- Freitas, L. (2016). *Manual de Segurança e Saúde do Trabalho*. 3ª Ed. Lisboa: Edições Sílabo.
- Gil-Monte, P. (2012). Riesgos psicossociales en el trabajo y salud ocupacional. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*, 29(2), 237-241. Retirado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=s172646342012000200012&script=sci_arttext
- Gollac M. & Bodier M. (2011). *Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser (Relatório do Collège d’Expertise sur le Suivi des Risques Psychosociaux au Travail)*. Retirado de http://www.collegerisquepsychosociauxtravail.fr/rapportfinal_fr,8,59.cfm.pdf.
- Grande, C. & Neto, H.V. (2021). Condições psicossociais de trabalho de enfermeiros e assistentes operacionais num serviço de internamento hospitalar. *CESQUA -Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 4. Retirado de <https://cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/65>.
- Gonçalves, P. M. S. (2018). *Riscos Psicossociais nos Enfermeiros do Serviço de Urgência Geral*. Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no trabalho, Instituto Politécnico de Setúbal. Retirado de <https://library.org/document/ynlpqepq-riscos-psicossociais-nos-enfermeiros-do-servico-urgencia-geral.html>.
- Hartin, P., Bricks, M. & Lindsay, D. (2018). Bullying and the nursing profession in Australia: An integrative review of the literature. *Collegian*, 25(6), 613–619. Retirado de 10.1016/j.colegn.2018.06.004.
- Magnago, T., Lisboa, M., Griep, R., Azeitone, R. & Tavares, J. (2010). Condições de trabalho de profissionais de enfermagem: avaliação baseada no modelo demanda-controle. *Acta Paulista de Enfermagem*, 23(6), 811-817. Retirado de <https://www.scielo.br/j/ape/a/wcBfCNXsrLmTh4CrrzRmNSb>.
- Nancarrow, S.A., Booth, A., Ariss, S., Smith, T., Enderby, P. & Roots, A.R. (2013). *Ten principles of good interdisciplinary team Work*. *Human Resources for Health*, 11(19), 11-19. Retirado de <http://www.human-resourceshealth.com/content/11/1/19>.
- Marôco, J., Marôco, A. & Sacadura-Leite, E. (2016). Burnout em Profissionais da Saúde Portugueses: Uma Análise a Nível Nacional. *Acta Médica Portuguesa*, 29(1), 24-30. Retirado de <https://novaresearch.unl.pt/en/publications/burnout-in-portuguese-healthcare-professionals-an-analysis-at-the>.
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2014). Burnout and HealthCare – Editorial. *Burnout Research*, 1, 57- 58. Retirado de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27841065>.
- Neto, H. V. (2013). Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho (Documento pedagógico). V. N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2014). Riscos psicossociais: conceptualização e dimensões analíticas. In H.V. Neto, J. Areosa, & P. Arezes (Eds). *Manual sobre Riscos Psicossociais no Trabalho (pp. 24-47)*. Porto: Civeri Publishing.

- Neto, H. V. (2015). Estratégias Organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho. *International Journal on Working Conditions*, N.º 9, 1-21.
- Neto, H. V. (2022). *Sebenta da UC de Psicossociologia do Trabalho e Gestão dos Riscos Psicossociais. Curso de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho*. V. N. Gaia: ISLA.
- Nowicki, R. (2015). La profesión enfermera y los dispositivos de poder que subordinan su práctica dentro de las organizaciones sanitarias. *Revista 217 Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería*, 5(1), 63-69. Retirado de <http://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/152/>.
- Nunes, A. (2017). Programa de Intervenção para Prevenção do Burnout em Unidades de Cuidados Intensivos: *Um dever ético*. Dissertação de Doutoramento em Bioética. Universidade Católica Portuguesa. Retirado de <https://core.ac.uk/display/161847221>.
- OIT - Organização Internacional do Trabalho (1986). Psychosocial Factors at Work: Recognition and control. *Occupational Safety and Health Series*, 56. 5-24. Retirado de https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1986/86B09_301_engl.pdf.
- República de Portugal (1996). REPE - Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro (1996), Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro. Obtido de <https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/AEnfermagem/Documents/REPE.pdf>.
- República de Portugal (2014). Lei n.º 3/2014. Alteração ao Regime jurídico da promoção da segurança e saúde. *Diário da República*, 1ª Série, N.º 19. p.554-591.
- Ribas, C. (2010). *Síndrome de Burnout em Profissionais de Saúde: Uma abordagem Bioética num Estudo Preliminar*. Tese de Mestrado em Bioética. Universidade do Porto, Porto. Retirado de <https://core.ac.uk/display/143369434>.
- Souza, S., Costa, R., Shiroma, L., Maliska, F., Amadigi, F., Pires, D. & Ramos, F. (2010). Reflexões de Profissionais de saúde acerca do seu processo de trabalho. *Revista Electrónica de Enfermagem*, 12(3), 449-455. Retirado de <https://doaj.org/article/7b5900e979e14f948c5fce7d560236e1>.
- Teixeira, F. (2014). Factores de Risco Psicossocial em Cuidados Integrados. Dissertação de Mestrado. Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias. Retirado de <https://core.ac.uk/download/pdf/48583121.pdf>.
- Silva, C., Amaral, V., Pereira, A., Bem-haja, P., Pereira, A., Rodrigues, V., Cotrim, T. Silvério, J. & Nossa, P. (2011). *Copenhagen Psychosocial Questionnaire-COPSOQ. Portugal e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa Versão Portuguesa*. Retirado de https://aciff.pt/uploads/Copenhagen%20psychosocial%20questionnaire_COPSOQ.pdf.
- Silva, M. P. (2017). *Burnout, Engagement, Tecnostress e Satisfação Laboral em Profissionais de Saúde do Interior-norte de Portugal*. Tese de doutoramento. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Retirado de <https://core.ac.uk/display/143409905>.
- Silva, R., Barbosa, S., Silva, S., & Patrício, D. (2015). Burnout e estratégias de enfrentamento em profissionais de enfermagem. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, 67(1), 130-145. Retirado de <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/arbp/v67n1/10.pdf>.
- Ueno, L., Bobroff, M., Martins, J., Machado, R., Linares, P. & Gaspar, P. (2017). Occupational Stress: Stressors Referred By the Nursing Team. *Journal of Nursing*, 11(4), 1632-1638. Retirado de https://redib.org/Record/oai_articulo1353691-occupational-stress-stressors-referred-nursing-team.
- Vasconcelos, E., Martino, M., & França, S. (2018). Burnout and depressive symptoms in intensive care nurses: relationship analysis. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 71(1), 135-41. Retirado de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29324955>.
- Wang, Q., LV, W., Qian, R., & Zhang, Y. (2019). Nurses job burnout and quality of working life. *Journal of Nursing Management* 27(8),1835-1844. Retirado de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31571326>.
- Weber, L. & Grisci, C. (2010). Trabalho, Gestão e Subjetividade: dilemas de chefias intermédias em contexto hospitalar. *Cadernos EBAPE Brasil*, 8(1), 53-70. Retirado de <https://www.scielo.br/j/cebape/a/Qgtq6FcqPtpH9HRsg3YKPk>.